

IQTISODCHILAR UCHUN XALQARO MEHNAT BOZORINING EKOLOGIK NARXI

Kayumov Alisher Olimovich,
Qo'qon universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi sirtqi
3-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada iqtisodchilar uchun xalqaro mehnat bozori deb nomlanuvchi iqtisodchi kasbda ishga qabul qilish tizimining atrof-muhitga ta'sirini baholaymiz. Har yili akademiya, hukumat yoki kompaniyalarda ish qidirayotgan bitiruvchi fan nomzodlarining aksariyati ushbu mehnat bozorida qatnashadilar. Bozor standartlashtirilgan jarayonni kuzatib boradi, bu yerda nomzodlar Evropada yoki Qo'shma Shtatlarda yillik yig'ilishda bo'lib o'tadigan qisqa intervyuda oldindan ko'rib chiqiladi. Umuman olganda, tadqiqot kelajakdagi ishga qabul qilish standartlarini yanada barqaror shaklda shakllantirish uchun foydali ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** Iqtisodchilar uchun mehnat bozori, Xalqaro mehnat bozori, Uglerod izi, Atrof-muhitga ta'siri, Kompleks iqtisodiy xarajatlar.*

Garchi shaxsiy javobgarlik ekologik bir davrdan ikkinchi davrga o'tishda muhim rol o'ynasa ham, bozor institutlari chiqindilarni kamaytirishga katta hissa qo'shishi mumkin. Iqtisodchilar uchun mehnat bozori misoli paradigmaticdir. Video platformalardan foydalanish texnik jihatdan mumkin bo'lsa-da, kamdan-kam uchraydi. Bir tomondan, nomzodlar onlayn intervyu so'rashdan tushkunlikka tushadilar, chunki bu bilan ular o'z raqobatchilariga qiyosiy kamchilikni keltirib chiqarishi mumkin (yollovchilar ko'pincha yuzma-yuz muloqot qilishni afzal ko'radi) va ular raqam haqida aralash signal yuborishadi, yillik yig'ilishda taklif qilingan suhbatlar. Boshqa tomondan, ishga yo'llovchilar yuzma-yuz muloqotni qo'llab-quvvatlash va ish beruvchilar ro'yxatida o'z nomlarini ko'rsatish uchun shunga o'xshash rag'batlarga ega. Har bir ishga yollovchi har yillik yig'ilishda

cheklangan miqdordagi intervyu uchun joylarga ega, shuning uchun qo'shni nomzodlarga qiziqqan ishga yollovchilar boshqa qit'ada ular bilan suhbatlashishlari mumkin, bu bizning dastlabki misolimizda Kolin bilan sodir bo'lgan. Umuman olganda, na nomzodlar, na ishga qabul qiluvchilar status-kvodan chetga chiqish uchun rag'batga ega emaslar: buni iqtisodchilar muvozanat deb atashadi. Ekologik jihatdan barqaror bo'lmagan.

COVID-19 pandemiyasi bu tizimga kutilmagan buzilishlarni keltirib chiqardi. 2020–2021 yillarda iqtisodchilar uchun xalqaro mehnat bozori to'liq onlayn rejimda o'tkazildi. Ushbu tadbir pandemiyadan keyingi dunyoda kelajakdagi ishga yollash standartlarini yanada barqarorroq tarzda tashkil etish imkoniyatiga e'tibor qaratdi. Bu erda biz original tahlilni taqdim etamiz va ba'zi potentsial echimlar xaritasini ko'rsatamiz. Yangi yuqori sifatli ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda, bizning tadqiqotimiz iqtisodchilar uchun xalqaro mehnat bozorining 2019–20 nashri uchun shaxsan oldindan skriningning ekologik narxini baholaydi. Oldingi tadqiqotlar ilmiy faoliyatning atrof-muhitga ta'sirini baholagan. Asosiy oqim, birinchi navbatda, konferentsiya ishtirokidagi uglerod izini, ba'zan energiya iste'moli, yo'qolgan vaqt yoki mahalliy ifloslantiruvchi ta'sirlarni qo'shishga qaratilgan.

Muqobil yondashuv konferentsiya uchun zarur bo'lgan tovarlar va xizmatlarni taqdim etish va natijada paydo bo'lgan chiqindilarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan er yuzalarini hisobga olgan holda ekologik izdan foydalanadi. Hodisaning umumiy ta'siri (ya'ni, oldingi tashkilotdan keyingi ta'sirlargacha bo'lgan barcha bosqichlar) ba'zan hayot tsiklini baholash yoki ekologik iz tufayli yaqinlashadi.

Adabiyotning yana bir yo'nalishi tadqiqod markazi/universitet/tadqiqot loyihasining atrof-muhitga ta'sirini umuman olganda va ma'lum bir davr mobaynida, odatda, uglerod izi prizmasi orqali ko'rib chiqadi. Nihoyat, maqolada ilmiy nashrning barcha bosqichlarining uglerod izi, tadqiqotning dastlabki bosqichidan nashriyotgacha, hayot aylanishini baholash yondashuvi bilan batafsil bayon etilgan. Bu yerda

adabiyotga ikki yoʻnalishda hissa qoʻshamiz. Biz institutsionallashtirilgan professional mehnat bozorini birinchi baholashni taklif qilamiz va biz koʻplab tashqi xarajatlarni shuningdek shaxsiy xarajatlar va yoʻqolgan vaqt. Biz ushbu umumiy baholashni uchta kontrafakt stsenariyga qarama-qarshi qoʻydik: muqobil shaxsiy tizim, gibrid tizim (baʼzi nomzodlar uchun videokonferentsiyalar qoʻllaniladi) va toʻliq onlayn tizim (COVID-19 pandemiyasi tufayli 2020–21-yillarda boʻlgani kabi). Aniqlik kiritish uchun bizning hisob-kitoblarimiz faqat skriningdan oldingi bosqichga taalluqlidir: butun ishga qabul qilish jarayonining atrof-muhitga taʼsiri (shu jumladan, uchib ketish bosqichi) muqarrar ravishda kattaroqdir.

2019–20-yilgi AEA va EEA yigʻilishlarida skrining oldidan intervyularda qatnashish uchun ishtirokchilar 22 million kilometrdan ortiq masofani bosib oʻtishdi, bu yerning 550 barobaridan koʻproq aylanaga teng. Uchrashuvlar 4817 tonna CO₂-ekv hosil qilganligini aniqlaymiz. AEA yigʻilishida ishtirok etayotgan ishga yollovchilar EEA yigʻilishida ishtirok etayotganlarga qaraganda ikki baravar koʻp va koʻpincha boshqa qitʼalardan keladi, bu esa ular nima uchun eng yuqori CO₂-ekv ulushini ifodalashini tushuntiradi. Rotterdam va San-Diegoda oʻtkazilgan bir necha kunlik suhbatlar bilan bogʻliq jami CO₂-ekv emissiyalari xuddi shu davrdagi ushbu shaharlarning odatdagi umumiy emissiyasidan 10 baravar koʻp. Ishtirokchilarning oʻrtacha individual CO₂-ekv emissiyasi kishi boshiga taxminan 2,15 tonna CO₂-ekv ni tashkil etdi, bu Yevropaning oʻrtacha yillik uglerod izining uchdan bir qismiga va Amerikaning 13% ga teng (Jahon banki, 2021). Iqtisodiy xarajatlarni atrof-muhitning tashqi taʼsirining pul qiymatiga qoʻshganda, biz 2019-20 yillardagi AEA va EEA yigʻilishlarining iqtisodiy taʼsirini 4,45 mln. Bu biz faqat uglerod izini hisobga olganimizdan deyarli oʻn baravar koʻpdir. Quyida biz 2019–20 yilgi vaziyatni mehnat bozorini oldindan tekshirish bosqichini tashkil qilishning uchta muqobil usuli bilan taqqoslaymiz. Koʻpgina nomzodlar Amerika va Evropa uchrashuvlarida ishtirok etishdi, aksariyat yollovchilar esa faqat eng yaqin tadbirda qatnashishdi. Ishga nomzodlardan koʻra koʻproq nomzodlar borligini hisobga olsak,

bozor ikkinchisidan sayohat qilishni talab qiladimi, degan savol tug'ilishi tabiiy. Haqiqatan ham, agar barcha yollovchilar har ikkala yillik yig'ilishda suhbat o'tkazsalar, nomzodlar faqat eng yaqin yig'ilishda qatnashishlari mumkin edi. Bu yaxshi fikrmi? Javob, ehtimol hayratlanarli, yo'q.

To'g'ri, barcha ishga yollovchilar ikkala uchrashuvda ham qatnashishni xohlamaydilar. Misol uchun, 2020 yilda San-Diegodagi yig'ilishlarda ko'plab yo'llovchilar xalqaro mehnat bozoridagi milliy subbozorda faqat Amerika aholisi bilan suhbatlashdilar. Biroq, har ikkala yig'ilishda qatnashishni xohlovchilar va istamaydiganlar o'rtasida yo'llovchilar pulini bo'lish amalda imkonsiz ko'rinadi. Aksariyat yollovchilar suhbatdoshlarning millatini oldindan bashorat qila olmaydilar, shuning uchun ikkala uchrashuvda qatnashishga arziydimi yoki yo'qligini hal qilishni ancha murakkablashtiradi. Ushbu qaror muhim moliyaviy xarajatlarni o'z zimmasiga oladi va ishga yollovchilarni boshqa qit'adagi nomzodlarga intervyu taklif qilishdan to'sqinlik qilishi mumkin.

Nomzodlar va ish beruvchilar faqat eng yaqin ish uchrashuvida shaxsan ishtirok etishlari mumkin, boshqa uchrashuvda esa ular onlayn tarzda intervyu olishlari mumkin edi. Qit'alararo havo transporti ushbu mehnat bozorining eng katta ekologik va moliyaviy xarajatlarini ifodalaydi. Shu sababli, ushbu yozuvni qisqartirish joriy tizimning kichik moslashuvlari hisobiga muhim foyda keltiradi. Va Evropa institutining AQShda yevropalik nomzod bilan suhbat o'tkazishi (yoki teskari) paradoksal holatidan qochish mumkin edi. Har yili o'tkaziladigan yig'ilishlar nafaqat mehnat bozori bo'yicha suhbatlar, balki iqtisodchilar o'zlarining so'nggi tadqiqotlari bilan o'rtoqlashadigan xalqaro konferentsiyalarga ham mezbonlik qilishi mumkin. Biroq, ishga qabul qiluvchilar va nomzodlar kamdan-kam hollarda yig'ilishlarda akademik taqdimotlardan foyda ko'radilar va kamdan-kam hollarda ma'ruzachilar sifatida qatnashadilar. Boshqa tanqidlar gibrid format qo'shni nomzodlar (shaxsan suhbat) va uzoq nomzodlar (onlayn intervyu) o'rtasida assimetriyani keltirib chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, bu assimetriya

allaqachon mavjud, masalan, jet lag va moliyaviy xarajatlar kabi uchrashuvga qo'shilish uchun intervyu oldidan harakat qilish. Vaqt farqlarini osongina joylashtirish mumkin edi, chunki suhbatlar odatda butun kun davomida o'tkaziladi.

O'tgan yili Iqtisodchining ta'kidlashicha, 2021 yilgi AEA yig'ilishida virtual ravishda o'tkazilgan ko'plab hissalar iqtisodchi kasbidagi asosiy omillarni qayta ko'rib chiqdi: "2007-2009 yilgi global moliyaviy inqiroz kasbning moliyaviy bozorlar va makroiqtisodiy siyosat haqidagi tushunchasini qayta ko'rib chiqishga undaganidek, pandemiya diqqatni boshqa ko'r nuqtalarga qaratishi mumkin" . Bizning fikrimizcha, iqtisodchilarni ishga qabul qilish tizimining ekologik ta'siri ana shunday ko'r nuqtalardan biri bo'lib, uni qayta ko'rib chiqish zarur.

Shoshilinchlik nafaqat iqlim o'zgarishining dolzarb muammosidan, balki pandemiyaning institutsional inertsiani buzishdagi roldan ham kelib chiqadi. Ba'zi hollarda, institutsional tartibga solish samaradorlik masalasi emas, balki faqat jamoatchilik e'lonchisiga asoslangan muvofiqlashtirish masalasidir. Xalqaro mehnat bozori ana shunday misollardan biri bo'lib ko'rinadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, shaxsni oldindan tekshirish barqaror va keng tarqalgan tizim bo'lishi mumkin, chunki bu eng yaxshi yechim emas, balki mehnat bozori tashkilotchilari tomonidan ta'kidlangan foydali konventsiyadir. nomzodlarni saralash kichikdan salbiygacha bo'lishi mumkin. Bu umuman ish intervyulari haqida emas, balki yuqori darajada standartlashtirilgan, qisqa (30 daqiqa) va dastlabki bo'lgan xalqaro mehnat bozorini oldindan tekshirish bosqichining o'ziga xos formati haqida. Bunday holda, shaxsan uchrashuvlar samaradorlik nuqtai nazaridan emas, balki tarixiy sabablarga ko'ra tanlangan muvofiqlashtirishning asosiy nuqtasi bo'lib tuyuladi va tanlov Amerika Iqtisodiy Assotsiatsiyasi va Evropa Iqtisodiy Assotsiatsiyasi bo'lgan ommaviy e'lonchilar tomonidan belgilanadigan ko'rinadi. 2021–22 yillarda dastlabki skrining yana onlayn tarzda o'tkazildi va bizning hisob-kitoblarga ko'ra, taxminan 4817 tonna CO2 ekvivalenti va 4,45 million yevrodan ortiq mablag'ni tejaydi. Bu

2022–23 yillarda ham shunday bo'ladi, ammo oldingi skrining postpandemiyadan keyingi dunyoda shaxsan modelga qaytishi noma'lum.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. The Economist, 2021. Could the Pandemic cause Economists to Rethink Welfare? Jan 6th. <https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/01/06/> (web archive link, 3 May 2022). could-the-pandemic-cause-economists-to-rethink-welfare
2. Rome2Rio, 2018. 2018 Global Flight Price Ranking: What's the World's Cheapest Airline? <https://www.rome2rio.com/labs/2018-global-flight-price-ranking/>.
3. Achten, W.M., Almeida, J., Muys, B., 2013. Carbon footprint of science: more than flying.
4. Ahonen, V., Siljander, M., Pellikka, P., Johansson, T., Rask, M., 2021. The sustainability of academic air mobility in Finnish universities.